

Innovación Tecnológica y Transhumanismo

José María
LAINA GALLEGO

I. CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sin duda, los avances en tecnología están produciendo unos cambios notables en muchas de las actividades de las que llevamos a cabo cotidianamente: en el ámbito del trabajo, en las relaciones sociales, en el descanso, en el estudio, en la información, etc. Además, esa evolución en la tecnología crece de modo exponencial. En muchas ocasiones esos desarrollos tecnológicos traen consigo una mayor facilidad para realizar multitud de tareas.

Es evidente que estamos en un constante desarrollo de innovación y creatividad en diversos campos del saber humano: en la ciencia, en

la técnica, en la comunicación, en lo referente a la defensa, etc. Algunos de los aspectos muy sensibles de esas innovaciones son los que se refieren de modo más directo al ser humano: posibles mejoras en la salud, en las condiciones físicas, en facilitar numerosos trabajos que las personas tienen que realizar, etc. Específicamente en el ámbito de la salud son bien conocidos numerosos logros tecnológicos: prótesis de diversos tipos que mejoran notablemente, por ejemplo, las articulaciones, el corazón, etc. Son bien conocidos también abundantes avances técnicos que facilitan la vida corriente de cada día, como los electrodomésticos inteligentes, las compras por internet, etc.

Por otra parte, parece ostensible que el crecimiento de las capacidades de la tecnología es exponencial en muchos casos, lo que podría

llevar consigo unos cambios significativos en un futuro próximo.

En ese sentido, en un escalón superior a las simples mejoras tecnológicas estaría lo que suele llamarse “inteligencia artificial” que, mediante programaciones adecuadas, podría afirmarse que va “aprendiendo” para mejorar sus trabajos. Cuestión distinta es si esa “inteligencia artificial” podría llegar incluso a tener conciencia de sí misma, como a veces se pretende, pero, por el momento, no existen pruebas de haberse logrado (1).

Conseguir que una máquina llegue a tener “inteligencia” general parecida a la de los seres humanos (la llamada “inteligencia artificial”) es una de las metas más ambiciosas que se han planteado en el ámbito científico. Por otra parte, parece obvia la gran dificultad que esto

Robot humanoide ASIMO (Honda) dirigiendo una orquesta, ejemplo representativo del desarrollo de la robótica avanzada en Japón y de la creciente integración de sistemas inteligentes en entornos humanos, fenómeno que constituye uno de los presupuestos tecnológicos del transhumanismo y plantea relevantes interrogantes ético-jurídicos sobre los límites del mejoramiento humano y la interacción hombre-máquina. Fuente: Wikimedia Commons (Vanillase), ASIMO Conducting Pose on 4.14.2008, CC BY-SA 3.0.

Conexión de interfaz cerebro-computadora en un contexto clínico experimental, ilustrativa de los desarrollos en neurotecnología y de las interfaces neuronales avanzadas que permiten la interacción directa entre cerebro humano e inteligencia artificial, en línea con programas de investigación estratégica como los impulsados por DARPA, y que plantean desafíos jurídicos en materia de dignidad humana, control cognitivo y responsabilidad en sistemas híbridos hombre-máquina. Fuente: Wikimedia Commons (Mike Cai Chen).

entraña (2). La “inteligencia artificial” ha hecho, sin duda, avances notables a lo largo de aproximadamente seis décadas, de lo que hay abundantes ejemplos; pero también se ha encontrado con sectores en los que le resulta extremadamente difícil avanzar, fundamentalmente porque las máquinas no tienen conocimientos de sentido común y es muy difícil incorporárselos (3).

Cabe afirmar que, aunque se llegue a un altísimo grado de “inteligencia” en las máquinas, siempre será distinta de la inteligencia humana y ajena al ser humano, motivo por el cual debería hacerse una reflexión acerca de los posibles límites éticos de la “inteligencia artificial” (4).

Muchos de estos avances tecnológicos inciden muy directamente en el ser humano. Por ejemplo, un campo muy actual de investigación es lo referente al mantenimiento de las células, a su posible regeneración, a frenar su envejecimiento, etc.

Es una realidad patente que la ciencia está realizando unos avances tecnológicos notables y a gran velocidad. Teniendo eso en cuenta,

conviene también pensar y orientar bien la dirección de esos avances para que verdaderamente supongan mejoras reales y, en particular, las que se refieren más directamente al ser humano, pues resulta también obvio que no todo lo que es técnicamente factible supone una auténtica mejora de las personas en su integridad.

1. ALGUNOS CONTENIDOS DEL TRANSHUMANISMO

Después de lo mencionado anteriormente acerca de los notables avances de las innovaciones tecnológicas y, en particular, de la llamada “inteligencia artificial”, se hará referencia ahora a un aspecto concreto de estos avances científicos que se plantea que pudieran llegar a incidir incluso en la naturaleza humana. Desde los trabajos de manipulación genética, hasta las diversas posibilidades de *cyborg's*, pasando por otras diversas formas de empleo de los avances tecnológicos en múltiples formas de intentos de modificación de la naturaleza humana, etc., podrían plantearse llegar a conseguir unos seres humanos distintos de como somos actualmente.

Después de examinar algunos trabajos de diversos autores acerca del transhumanismo, y también algunas publicaciones referentes a la cuestión de la creatividad y la innovación, se hará aquí alguna breve mención a los fundamentos y las bases doctrinales del movimiento transhumanista, y también a algunos aspectos jurídicos actuales y de futuro referentes a esa cuestión, pero sin pretensión de realizar un análisis profundo.

El transhumanismo ha sido definido por Nick Bostrom (5), como “un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías, para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son: el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal”.

La Asociación Transhumanista Mundial (actualmente “Humanity Plus”) señaló que el transhumanismo “es una manera de pensar sobre el futuro que se basa en la premisa de que la especie humana en

su forma actual no representa el final de nuestro desarrollo, sino más bien una etapa relativamente temprana” (6).

Se puede afirmar que el transhumanismo, entre otros objetivos, plantea rediseñar la condición humana. Para ello señala posibles campos en los que se puede ir trabajando: desde evitar el envejecimiento hasta ir eliminando o disminuyendo algunas limitaciones y carencias actuales del ser humano, como pueden ser el sufrimiento físico y moral, las limitaciones de la capacidad intelectual, etc. Pero quienes impulsan la filosofía transhumanista no sólo pretenden reducir o evitar las carencias, sino que también se plantean la utilización de la tecnología para aumentar diversas capacidades, tanto físicas como mentales, por encima de las posibilidades actuales del ser humano tal como lo conocemos. Se plantean incluso llegar a evitar la muerte.

En la propia naturaleza humana parece estar inscrito el afán de mejorar, de perfeccionarse, y para ello se pueden emplear diversos medios tanto interiores del propio ser humano como otros externos a él, mediante algunas medidas más o menos invasivas o nada invasivas, etc. De ese modo, cabría pensar en lograr unos seres humanos “mejorados”, como pretende el pensamiento transhumanista, para llegar después a un ser “posthumano” (7).

Una base de trabajo clave para los transhumanistas es, precisamente, el avance tecnológico exponencial que se está produciendo, y que ellos piensan que será casi tendente al infinito hacia el año 2045, en que se alcanzaría la singularidad.

Pero no se debe olvidar que no es demostrable que el crecimiento exponencial continúe siendo siempre así, pues la realidad demuestra que en diversos ámbitos en los que se pensó que seguirían en continuo avance después han tenido una ralentización: por ejemplo, los viajes espaciales, la capacidad de los ordenadores, etc. (8).

Cabe examinar si los evidentes desarrollos tecnológicos pueden

llegar a influir no sólo en lo que podría denominarse la actividad de las personas, sino en el propio ser humano considerado en sí mismo; y no sólo en lo referente a algunas mejoras en el campo biológico, como la salud, por ejemplo, sino también en otros aspectos del hombre, como podrían ser los sentimientos, la felicidad, etc. Y, por consiguiente, cabe preguntarse hasta qué punto la tecnología puede aplicarse al propio ser humano y producir diversos cambios en él, y que algunas modificaciones puedan ser incluso de una importancia sustancial. Como es lógico, de modo especial en este último aspecto, interesa hacer una reflexión ética sobre las implicaciones en el hombre, para examinar las ventajas y los inconvenientes que puede traer consigo, las oportunidades de mejoras reales, los posibles límites que se deberían tener en cuenta en razón de la dignidad intrínseca del ser humano, etc.

2. POSIBLES ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TRANSHUMANISMO

El transhumanismo es una corriente que parece querer superar el cientifismo al que estamos más habituados, que sería aquel que explica a las personas casi exclusivamente desde el aspecto biológico, mientras que quienes estudian el transhumanismo no piensan sólo en lo biológico del ser humano. En ese sentido, cabría pensar que podría ser una vía para mostrar un auténtico humanismo, un humanismo realista y metafísico que, por supuesto, podría incluir también fines de lograr el bienestar, etc., aunque siempre salvaguardando un aspecto esencial, que es la dignidad humana.

Cabe afirmar que el ser humano posee una tendencia evidente a mejorar, a ir perfeccionándose en diversos aspectos de la faceta personal, y también en el ámbito colectivo, desde el entorno familiar, como grupos más grandes, incluso la sociedad en sentido más general. Y no sólo en lo que se refiere a las personas singulares o a los grupos de personas, sino que también tenemos tendencia a mejorar nuestros entornos, las ciudades, etc.

Ahora bien, puede ser muy conveniente preguntarnos qué es exactamente lo que deseamos mejorar: si tan sólo unos pocos aspectos concretos, como pueden ser la salud o el bienestar, o si se aspira a unas mejoras más integrales del ser humano, que incluso pudieran llegar a toda la humanidad. Y conviene que nos preguntemos si esas pretendidas mejoras en las diversas esferas que afectan al hombre se quieren hacer teniendo en cuenta la variedad de las personas, así como su singularidad, su intrínseca dignidad, etc. (9).

No se debe olvidar que, junto a algunos de estos aspectos positivos, que podrían suponer auténticas mejoras del ser humano, en esos ambiciosos intentos que promueven los transhumanistas puede suceder también que se produzcan algunos quebrantos de la dignidad humana, como podría ser, por ejemplo, en lo referente al derecho a la vida que, como es obvio, es un derecho humano prioritario en el orden existencial (10).

Indudablemente, hay que considerar que el transhumanismo puede traer consigo algunos riesgos, como se acaba de mencionar, y, como señala Francis Fukuyama, algunos peligros no pequeños para la raza humana, entre otros, el posible atentado a la igualdad intrínseca entre todos los seres humanos (11).

Parece necesario un debate social acerca de las investigaciones y desarrollos científicos del transhumanismo, y valorar las consecuencias que podría traer para el hombre (12).

Un problema a considerar es que algunas teorías transhumanistas se basan en ideas antropológicas cuanto menos teóricamente discutibles y con algunas consecuencias prácticas indebidas, que podrían llegar a ser antihumanas. Se podría decir que el transhumanismo implica un materialismo antropológico, con una perspectiva de la vida humana basada en el dominio y control de la mayor parte de aspectos de nuestra vida (14).

Equipamiento del “soldado del futuro” en exposición museística rusa, representativo de la evolución de los sistemas militares hacia la integración de tecnologías avanzadas —sensores, protección balística mejorada y posibles sistemas de asistencia—, fenómeno que se inserta en la convergencia entre innovación tecnológica, transhumanismo y ámbito de la defensa, planteando relevantes interrogantes ético-jurídicos en torno al concepto de combatiente, el mejoramiento humano y los límites del uso de la tecnología en conflictos armados. Fuente: Wikimedia Commons (Татьяна Краснова), Фрагмент зала Армия России. Экспозиция Мундир для героя, CC BY-SA 4.0.

II. ALGUNAS APORTACIONES DE JAPÓN A LAS TESIS TRANSHUMANISTAS

Japón es un país que está considerado como uno de los más avanzados del mundo en lo que concierne a tecnologías de la robótica, y es uno de los que lideran en ese campo del desarrollo técnico. Ciertamente, entre los múltiples países que llevan a cabo innovaciones de diversos tipos, se puede decir que Japón ocupa un lugar preeminente en lo que se refiere en concreto a la robótica. Pero, además, no sólo es que Japón tenga muy desarrollado el sector de la tecnología, sino que puede afirmarse que, por el tipo de cultura, hay cierta proclividad a interactuar con los robots.

Lo referente a los robots no es algo que necesariamente se identifique con el transhumanismo propiamente dicho, pero cabe decir que está bastante relacionado. En efecto, Japón ha llevado a cabo un desarrollo muy notable en el campo de los robots; pero no son tan destacadas sus aportaciones en el

ámbito del transhumanismo, aunque sí se indicarán algunas de esas contribuciones de la cultura y mentalidad japonesa o de las leyes japonesas a las tesis transhumanistas.

Como es lógico, se puede analizar de modo particular la implicación de Japón en estas cuestiones, y tal vez algunas de sus normativas jurídicas referentes a la materia.

En dicho país está constituida la Asociación Transhumanista de Japón, según se indica en su propia página web (15), parece que, en diversos momentos, realizaron actividades de divulgación y promoción del transhumanismo. Hace pocos años la Asociación solicitó voluntarios a quienes implantarles chips gratuitos y se recibieron solicitudes de más de 20.000 personas; por otra parte, la Asociación realizó alguna campaña de reclutamiento y unas 5.000 personas hicieron solicitud.

Pero, por el momento, parece que no hay pensadores transhumanis-

tas que destaquen internacionalmente.

III. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DERECHO. REFERENCIA PARTICULAR A LA AGENCIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS DE DEFENSA (DARPA)

Parece indudable que muchos de esos avances técnicos, etc. en innovación pueden traer consigo oportunidades de notables mejoras en diversos sectores de la actividad humana y también al propio ser humano en sí mismo. Junto a ello, conviene examinar despacio si algunas de esas posibles innovaciones podrían conllevar ciertos inconvenientes, por ejemplo, en el caso de rebasar la frontera de lo estrictamente humano y, a pesar de querer llevar a cabo una mejora, podrían llegar a deshumanizar; pues hay que tener en cuenta que la salvaguarda de la dignidad humana es un aspecto de suma importancia, así como el deterioro o incluso la posible destrucción del propio ser humano, etc.

Ante los inminentes avances de las posibilidades tecnológicas, etc. que pueden afectar a los seres humanos más directamente, parece lógico preguntarse si queremos y si es conveniente y lícito traspasar ciertos límites o si más bien hay que conservar intacta la esencia de nuestra naturaleza humana; y, junto a ello, preguntarnos también si esas “mejoras” humanas que promueve el transhumanismo podrían suponer a largo plazo que dejaríamos de ser lo que ahora somos (16).

Existen ya algunas iniciativas que promueven la prudencia, la conveniencia de realizar una investigación responsable, etc., y existe alguna regulación sobre algunas de estas técnicas de mejoramiento humano, pero aún falta mucho por hacer (17).

Puede ser conveniente que el Derecho intervenga en algunos de estos ámbitos para regular ese campo, como lo hace en otros sectores. Incluso podría ser oportuno adelantarse a algunos avances transhumanistas promoviendo ya antes algunas normativas que salvaguarden la dignidad humana, la justicia, etc.

En el caso concreto de Japón, cabe señalar que también ha dado pasos en lo referente a la regulación jurídica de la robótica, inteligencia artificial, etc., aunque parece que todavía no dispone de una legislación muy desarrollada específica y sistemática de este sector. Pero sí existen menciones a los robots en diversas normas jurídicas de algunos sectores del Derecho. Sin embargo, continúa habiendo dificultades para definir qué se considera un robot y su relación con el ámbito jurídico (18).

Existe cierto desarrollo e investigación sobre esta materia en el campo jurídico; por ejemplo, el profesor Shinpo, de la universidad de Keio, impulsa algunos trabajos en este ámbito del derecho, y ha traducido al japonés el libro “The laws of robots” de Ugo Pagallo.

Parece indudable que, ante un desarrollo en el ámbito de la innovación tan notable como podrían llegar a suponer algunos logros del

transhumanismo, conviene que el Derecho intervenga.

Aunque no se desarrollará en este trabajo, interesa mencionar una breve referencia a la *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), por su relación con la materia tratada en el presente artículo en lo referente al ámbito de la defensa, y que podría desarrollarse con algo más de extensión en algún futuro trabajo. Desde la DARPA se ha trabajado en programas como el *Neural Engineering System Design* (NESD) (19), el *Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology* (N3) (20) y el *Intelligent Neural Interfaces* (INI) (21) para desarrollar interfaces cerebrales de alta resolución que utilizan inteligencia artificial y métodos de “tercera ola” para traducir señales neuronales en datos digitales.

Según parece, algunas fuerzas armadas están invirtiendo mucho en inteligencia artificial y, desde hace algún tiempo, se plantean sistemas de armas autónomos y otros desarrollos, que pueden tener importantes riesgos en lo referente a toma de decisiones, etc. (22).

Aunque no es el momento de extenderse, interesa mencionar que en el ámbito de la defensa tal vez puede tener una singular relevancia la utilización de la inteligencia artificial por las consecuencias que puede tener, y puede ser muy conveniente su regulación jurídica.

REFERENCIAS

- (1) Cfr. MORENO LUQUERO, R., *El transhumanismo, entre ciencia y negocio*, Aceprensa, 26 oct. 2018.
- (2) Cfr. LÓPEZ DE MÁNTARAS, Ramón, “Algunas reflexiones sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 89.
- (3) Cfr. LÓPEZ DE MÁNTARAS, Ramón, “Algunas reflexiones...,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 98.
- (4) Cfr. LÓPEZ DE MÁNTARAS, RAMÓN, “Algunas reflexiones...,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 103.
- (5) Nick Bostrom es fundador de Humanity+ y fue director del Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford.
- (6) Humanity+, “Transhumanist FAQ,” <https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/>. Accedido el 16 abr. 2026.

[anist-faq/](#). Accedido el 16 abr. 2026.

- (7) Cfr. SERRA, M. A., “Mejoramiento humano en el tercer milenio: Mitos y realidades,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, pp. 157–159.
- (8) Cfr. MORENO LUQUERO, R., *El transhumanismo, entre ciencia y negocio*, op. cit.
- (9) Cfr. CORTINA, ADELA, “Transhumanismo y singularidad tecnológica: Superinteligencia, superlongevidad y superbienestar,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 47.
- (10) Cfr. MATUD, A., *Conferencia sobre transhumanismo*, 2016.
- (11) Cfr. FUKUYAMA, Francis, “Transhumanism,” *Foreign Policy*, 23 oct. 2009, <https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (12) Cfr. POULIQUEN, T. M., *Transhumanismo y fascinación por las nuevas tecnologías*, Madrid, 2018, p. 125.
- (13) Cfr. POSTIGO, E., “Naturaleza humana y problemas bioéticos del transhumanismo y el mejoramiento humano,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 254.
- (14) Cfr. GARCÍA HERRERÍA, J., *Anotaciones para una clase*.
- (15) “Transhumanist FAQ,” *Transhumanist.jp*, <https://transhumanist.jp>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (16) Cfr. SERRA, M. A., “Mejoramiento humano en el tercer milenio: Mitos y realidades,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016, p. 199.
- (17) Cfr. SERRA, M. A., “Mejoramiento humano en el tercer milenio: Mitos y realidades,” en *Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes*, ed. José María BENEYTO PÉREZ, Madrid, 2016.
- (18) Cfr. TIRADO ROBLES, C., “¿Qué es un robot? Análisis jurídico comparado de las propuestas japonesas y europeas,” *Mirai: Estudios Japoneses*, vol. 4, 2020, <https://revistas.ucm.es/index.php/MIRA/article/view/67530>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (19) “Neural Engineering System Design,” DARPA, <https://www.darpa.mil/research/programs/neural-engineering-system-design>. Accedido el 16 abr. 2026.; “NESD: El programa de neuroingeniería de DARPA,” *Blogthinkbig*, <https://blogthinkbig.com/nest-el-programa-de-neuroingenieria-de-darpa>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (20) “Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3),” DARPA, <https://www.darpa.mil/research/programs/next-generation-nonsurgical-neurotechnology>. Accedido el 16 abr. 2026.; “N3: El programa del Pentágono para crear máquinas controladas por el cerebro humano sin contacto,” *Infobae*, 18 jul. 2018, <https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2018/07/18/n3-el-programa-del-pentagono-para-crear-maquinas-controladas-por-el-cerebro-humano-sin-contacto/>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (21) “Intelligent Neural Interfaces,” DARPA, <https://www.darpa.mil/research/programs/intelligent-neural-interfaces>. Accedido el 16 abr. 2026.
- (22) “What You Need to Know about Artificial Intelligence and Armed Conflict,” International Committee of the Red Cross, <https://www.icrc.org/en/document/what-you-need-know-about-artificial-intelligence-armed-conflict>. Accedido el 16 abr. 2026.